

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 8/9 – AGOSTO/SEPTIEMBRE 1998

**Nueva Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa**

**Reforma procesal civil y tutela
del crédito**

Casación penal en causas con Jurado

El origen histórico del Ministerio Público

do en el art. 385 LEC, no serían susceptibles tampoco de ejecución provisional (pensemos en los trastornos de todo tipo, pero fundamentalmente psicológicos, que podrían causarse a los hijos de un matrimonio si el Tribunal de apelación revoca la resolución del Juzgado de Familia que, a su vez, había modificado la medida referente a la custodia), pero en modo alguno puede decirse lo mismo respecto a los efectos de contenido patrimonial, que son perfectamente escindibles y asimilables, en cuanto a su ejecutabilidad provisional, a las sentencias que condenan al pago de una cantidad líquida o fácilmente cuantificable; y en segundo lugar, si se parte de la base de que el auto por el que se aprueban las *medidas provisionales*, que puede decretarse nada más ser admitida la demanda, es inmediatamente ejecutable, ¿cómo no van a sustituir, por la vía de la ejecución provisional, los pronunciamientos económicos contenidos en la sentencia a los anteriores acordados por auto, una vez que se han practicado las correspondientes pruebas y el juez ha accedido a un pleno conocimiento de la realidad familiar? Y con mayor motivo en el caso de que no se hubieran dictado previamente *medidas provisionales*. Lo que no tiene sentido, con parámetros de técnica jurídico-procesal, es que tras dictarse una sentencia definitiva, se impida la ejecución provisional de sus pronunciamientos económicos accesorios, pero a continuación se dicte un auto, se sobreentiende que con idéntico contenido, que sí acceda inmediatamente a la ejecución. Sólo se nos ocurre una explicación a este fenómeno, que por no ser jurídica, sino economista, no puede satisfacernos: para acceder a la ejecución provisional hay que depositar una fianza, mientras que para la adopción de *medidas provisionales*, no (y hay que contar con que siempre existen dos partes en el proceso).

Así pues, creemos que es errónea la línea jurisprudencial que en estos momentos prima en nuestro país sobre esta materia y que con una excesiva rigidez impide la ejecución provisional de cualquier pronunciamiento, ya sea principal o accesorio, contenido en una sentencia matrimonial. Pensamos, por el contrario, que los pronunciamientos de carácter económico o patrimonial —no el relativo a la cuestión de fondo, ni a las relaciones paterno-filiales—, sí deberían tener acceso a dicha ejecución provisional en detrimento de las *medidas provisionales*. Y en este sentido apunta el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto en su artículo 527, el que se refiere a las sentencias que no podrán ejecutarse provisionalmente, se dice textualmente «1.º Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso».

José Manuel Chozas Alonso

§ 168. Cable Televisión Albacete, S.L. TC 1.ª S 171/1997, de 14 octubre

§ 168.—AUTORIZACION JUDICIAL DE ENTRADA EN DOMICILIO PARA LA EJECUCION DE ACTO ADMINISTRATIVO. EXTENSION DE LAS POTESTADES DEL JUEZ DE INSTRUCCION A LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Cable Televisión Albacete, S. L. c. Administración del Estado (Gobierno Civil de Albacete).
Tribunal Constitucional (Sala 1.ª).

Sentencia 171/1997, de 14 de octubre, recurso núm. 3423-1994, BOE 18.11, 19.

Autorización de entrada en domicilio (ejecución de orden administrativa de cierre de emisora).

Magistrado Ponente: García Manzano.

Voto particular: Jiménez de Parga y Cabrera.

Abogados: Sanz Orejudo; Abogado del Estado.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Gobierno Civil de Albacete acordó el cierre de la emisora de televisión de que era titular Cable Televisión Albacete, S. L. y la incautación de los equipos utilizados en la emisión. Acordada la ejecución

forzosa de la resolución, se presentó, de acuerdo con el artículo 87.2 LOPJ, una solicitud al Juzgado de Instrucción para que autorizase la entrada en el estudio y en el centro emisor. El Juzgado dictó auto por el que autorizaba la entrada. Los recursos de reforma y apelación presentados fueron desestimados. La entidad presentó entonces recurso de amparo. En el mismo la discusión gira en torno a cuáles son las potestades de control que tiene el Juez de Instrucción cuando se le solicita la entrada en un domicilio para ejecutar un acto administrativo.

Fallo

Se desestima el recurso de amparo.

Fundamentos jurídicos

Primero: Se impugna en el presente recurso de amparo el Auto de 5 de mayo de 1994 por el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Albacete (así como los del propio Juzgado y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, de 2 de junio y 6 de octubre de 1994, confirmatorios de aquél en reforma y apelación, respectivamente), en virtud del cual se concedió autorización para la entrada en el domicilio de la sociedad hoy demandante de amparo, a fin de llevar a efecto la ejecución forzosa de la resolución del Gobierno Civil de Albacete por la que se ordenaba el cierre de la emisora de televisión local por ondas hertzianas que venía explotando, resolución adoptada con base en carecer la emisora de la necesaria concesión administrativa y en virtud de lo dispuesto en el art. 26 Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

Entiende la recurrente que las mencionadas resoluciones judiciales han supuesto la lesión de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), al haberse otorgado la autorización sin una motivación suficiente, que, a su juicio, debiera haber entrado, siquiera mínimamente, en la cuestión de la legitimidad de la orden de cierre, habida cuenta de que la misma era, cuando menos, discutible, a la luz de la doctrina establecida por este Tribunal en aquellas fechas a propósito de las televisiones locales por cable, en relación con las libertades de expresión y comunicación consagradas en el art. 20.1 a) y d) CE (SSTC 31/1994, de 31 de enero, publicada en el BOE 2.3; 47/1994, de 16 de febrero, publicada en el BOE 17.3; y 98/1994, de 11 de abril, publicada en el BOE 17.5).

En sentido contrario, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado coinciden en entender que la motivación contenida en los Autos impugnados se corresponde plenamente con la exigible en estos casos, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal en la materia, razón por la que solicitan la desestimación del presente recurso.

Segundo: La autorización judicial de entrada en el domicilio de la sociedad recurrente se produjo, conforme a lo prevenido en el art. 96.3 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para llevar a cabo la ejecución subsidiaria, como medio de ejecución forzosa [art. 96.1 b) de la mencionada Ley], de la orden de cierre de la emisora de televisión local incumplida por la entidad destinataria, por lo que la cuestión ha de abordarse partiendo de la premisa inicial del alcance de las facultades que respecto a dicha autorización ostenta el Juez de Instrucción, en virtud de la competencia atribuida por el art. 87.2 LOPJ, precepto con apoyo constitucional en el art. 117.4 CE.

La función que incumbe al Juez de Instrucción en la ejecución administrativa, como garante del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), no debe, en modo alguno, reducirse a la de un simple automatismo formal, que deja desprovista aquella función garantizadora de todo análisis valorativo tanto sobre el acto administrativo de cobertura, como sobre el mismo procedimiento de ejecución forzosa que exige la entrada domiciliaria, así como acerca de la eventual afectación de otros derechos fundamentales y libertades públicas derivada de la ejecutoriedad del acto administrativo. Tal automatismo es rechazado por la STC

76/1992, reiterando el criterio de la STC 137/1985, en los siguientes términos: «Por el contrario, precisamente en virtud de lo dispuesto en dicho precepto constitucional (art. 117.3 CE), la Ley ha atribuido al Juez de Instrucción la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio frente a la ejecución de los actos administrativos, por lo que antes que imponerle la obligación de autorizar mecánicamente esas entradas, que ninguna garantía ofrecería a los derechos fundamentales, le ha otorgado la potestad de controlar, además de que el interesado es, efectivamente, el titular del domicilio para cuya entrada se solicita la autorización, la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto de la Administración, que éste sea dictado por la autoridad competente, que el acto aparezca fundado en Derecho y necesario para alcanzar el fin perseguido y, en fin, que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto» (STC 76/1992, FJ 3.º).

Esta misma Sentencia ha precisado que, no siendo el Juez de Instrucción el Juez de la legalidad ni de la ejecutividad de los actos administrativos «tiene que efectuar —como ya hemos dicho— la correcta y debida individualización del sujeto que ha de soportar la ejecución forzosa del acto administrativo (SSTC 137/1985 y 160/1991), verificar la apariencia de legalidad de dicho acto con el fin de evitar que se produzcan entradas arbitrarias, asegurarse de que la ejecución de este acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él por el art. 87.2 LOPJ y, por último, garantizar que la irrupción en estos lugares se produzca sin más limitaciones a los derechos fundamentales de aquéllas que sean estrictamente necesari-

rias» (FJ 3.º b), doctrina que se reitera en la STC 50/1995.

Tercero: La queja de la entidad mercantil demandante de amparo se centra en el, a su juicio, insuficiente control que el Juez de Instrucción ha realizado respecto de la apariencia de legalidad del acto o resolución administrativa del Gobierno Civil de Albacete de 21 de febrero de 1994, confirmada en reposición por la de 28 de febrero siguiente, dado que tales actos administrativos desconocen el derecho fundamental a la libre expresión y comunicación garantizado por el art. 20.1 a) y d) CE, y que amparaba el pretendido derecho a la emisión de televisión local por ondas terrestres que venía realizando la empresa demandante de amparo. Este es el núcleo de la cuestión, pues no se controvierte que los Autos impugnados hayan realizado, para permitir la entrada domiciliaria en vía de ejecución administrativa, un adecuado control sobre los restantes elementos a los que alude, como objeto del ámbito de cognición del Juez de Instrucción, la doctrina constitucional antes citada.

Pues bien, ha de precisarse al respecto que las facultades del Juez de Instrucción en el ejercicio de la función garantizadora que le confiere el art. 87.2 LOPJ han de incorporar un mayor grado de intensidad en el control provisorio de legalidad del acto administrativo cuando, como aquí ocurre, el contenido de éste (es decir, la orden positiva o negativa que trata de imponerse al destinatario incumplidor), puede incidir negativamente en los derechos de libertad de los ciudadanos, en tanto en cuanto pudieran verse de tal modo restringidos o menoscabados mediante la efectiva realización por la Administración pública del acto que la entrada domiciliaria viene a permitir; pues, con independencia de que el control plenario, y la consiguiente declaración sobre la validez o nulidad de tales actos es de competencia exclusiva de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, como jueces de la legalidad y de la ejecutividad de tales actos (SSTC 76/1992 y 50/1995), es al Juez penal del que se recaba la autorización ex art. 87.2 LOPJ al que corresponde valorar si el acto administrativo

de cobertura viene a afectar de algún modo a tales libertades públicas, pues si así lo apreciase, la entrada domiciliaria requerida por la Administración no podría ser atendida, para evitar que la prerrogativa de la ejecutoriedad de los actos administrativos primase sobre el contenido de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, cuya salvaguarda corresponde en primer término a los Jueces y Tribunales por virtud de lo dispuesto en los arts. 53 CE y 7.1 LOPJ, dada la posición preferente que a los derechos fundamentales corresponde dentro del ordenamiento jurídico, según reconoce el art. 10.1 CE y como ha declarado en numerosas ocasiones este Tribunal (por todas, SSTC 114/1984 y 53/1985).

Cuarto: Así las cosas, no cabe reprochar al Juez de Instrucción núm. 6 de los de Albacete que el Auto otorgando la autorización de entrada en domicilio, mantenido tras rechazar el recurso de reforma y confirmado en apelación por la Audiencia Provincial, haya permitido una ejecución administrativa que comporte la vulneración del derecho fundamental a la libre expresión y comunicación ex art. 20.1 a) y d) CE, que es el fundamento único de la queja formulada por la sociedad demandante.

La entidad recurrente, ya en fase del recurso de reposición contra la resolución del Gobierno Civil acordando el cierre de la emisora de televisión local, invocó tal derecho, que a su juicio amparaba sus emisiones, con apoyo en la entonces reciente STC 31/1994, desconociendo que esta decisión se contraía exclusivamente a la televisión local con el soporte técnico del cable, y no a la que utilizaba como transporte las ondas hertzianas, siendo de destacar que el Juez de Instrucción tuvo a la vista la resolución desestimatoria del mencionado recurso de reposición a la hora de otorgar la autorización.

Ha de señalarse que no es procedente la asimilación que, al menos de modo implícito, se halla en el planteamiento del recurso promovido por «Cable Televisión Albacete, S.L.», entre la realización de emisiones televisivas de cobertura territorial local y por medio

de cable, con la que realizaba dicha entidad con el mismo ámbito local de cobertura pero con el soporte técnico de ondas hertzianas, ya que respecto a estas últimas la STC 88/1995, aun siendo posterior a los hechos que constituyen el sustrato de este recurso de amparo, ha declarado que tal asimilación no es aceptable desde la perspectiva constitucional, por lo que no cabe, en relación con la televisión local difundida por medio de ondas, acoger pretensiones de nulidad de resoluciones administrativas de cese de dichas emisiones, todo ello ante la ausencia de regulación legal del régimen jurídico concesional de tales emisiones, en la etapa anterior a la promulgación de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres.

El acto administrativo que precisaba, en fase de ejecución forzosa, la entrada domiciliaria autorizada por virtud de los Autos impugnados, no puede en modo alguno identificarse con aquellos otros emanados de la autoridad gubernativa por los que se ordenaba el cese de emisiones televisivas de cobertura local y mediante el soporte técnico del cable (televisión local por cable), pues sólo respecto a estos últimos este Tribunal amparó el derecho a la libre expresión y comunicación garantizado en el art. 20.1 a) y d) CE, en virtud de la STC 31/1994 y otras posteriores en la misma línea (SSTC 47/1994, 98/1994, 240/1994, 281/1994, 307/1994, 12/1995 y 47/1996), por lo que las resoluciones judiciales autorizatorias no lesionaron el mencionado derecho fundamental que invoca la empresa demandante de amparo; habiendo de añadirse, por otra parte, que los Autos de entrada en el domicilio de la entidad recurrente no fueron adoptados sino tras la audiencia previa de ésta, así como que fueron precedidos de la comprobación del estado que, en cuanto a su ejecutividad o eventual suspensión en vía jurisdiccional, mantenía la resolución administrativa ordenando el cierre de la emisora, suspensión que —hemos de precisar— fue denegada mediante Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la correspondiente

pieza separada del recurso promovido contra las resoluciones gubernativas que se hallan en el origen de este proceso constitucional.

Por todo ello, en conclusión, no cabe apreciar en el caso presente lesión alguna del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ex art. 18.2 CE, lo que conduce a la desestimación del recurso de amparo.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SR. JIMENEZ DE PARGA Y CABRERA

Lamento tener que discrepar de la Sentencia de la mayoría. Lo hago con el profundo respeto que esa opinión me merece. Pero, como alegué en las deliberaciones habidas en la Sala, creo que debió otorgarse el amparo.

Los motivos de mi disidencia, sucintamente expuestos, son los siguientes:

1. La Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, contiene una disposición transitoria de gran calado y enorme significación. Es ésta: «Las emisoras de televisión local, que estén emitiendo por ondas terrestres con anterioridad al 1 de enero de 1995, deberán obtener, para continuar con su actividad, la correspondiente concesión con arreglo a esta Ley».

O sea, que el legislador reconoce expresamente que antes de entrar en vi-

gor la nueva Ley existían en España emisoras alegales de televisión local por ondas terrestres. Se trata de un hecho notorio, en el sentido de «público y sabido por todos», que es la acepción que consigna el Diccionario de la Real Academia Española.

En mi voto particular a la STC 88/1995 (BOE 8.7, 40) advertí, con datos publicados en los periódicos, de la «proliferación de televisiones locales por ondas, que acaso sumen ese medio millar de algunas informaciones, o acaso rebasen tal cifra». Y razonaba yo: «Cuesta admitir que sólo se tomen medidas, por las autoridades del lugar, contra una sola, o unas pocas, de esas emisoras, al tiempo que se toleran, o se bendicen expresamente con su utilización oficial, el resto de las existentes. Debe recordarse, al llegar a este punto del razonamiento, que nuestra Constitución dice que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social" (art. 9.2 CE)».

2. Tanto el Juzgado de Instrucción núm. 6, como la Audiencia Provincial, ambos de Albacete, tenían que saber de la existencia de numerosas

emisoras que, como la recurrente en amparo, se hallaban en una situación de alegalidad, reconocida luego por el legislador, que les da un tratamiento de tolerancia. Si el legislador se comporta así, los Jueces y Tribunales, en este caso, debieron ser más diligentes, cuidadosos y activos en la preservación de los derechos fundamentales de libre expresión y de libre información (art. 20 CE), pues el art. 7.2 LOPJ contiene un mandato claro y rotundo al respecto. No sólo hay que restablecer derechos, sino también preservarlos (arts. 41.3, 49.1 y 54 LOTC).

3. Suscribo los fundamentos jurídicos 2.º y 3.º de la Sentencia de la mayoría. En ellos se sintetiza bien la doctrina constitucional sobre las facultades del Juez de Instrucción en estos asuntos, que no es una máquina que ejecuta las decisiones de otro sin previa valoración propia. Fue una lástima que la «apariencia de legalidad», el «simple automatismo formal» y la «incidencia negativa en los derechos de libertad» se entendieran, en el fundamento jurídico 4.º, sin tener en cuenta el hecho notorio de la existencia de medio centenar de emisoras iguales a la recurrente en amparo, que no fueron clausuradas y que, finalmente, el legislador las bendijo, en el modo que aparece en la disposición transitoria reseñada.

COMENTARIO

Esta sentencia no es una más de las dictadas por el Tribunal Constitucional acerca de la autorización judicial de entrada en domicilio para la ejecución de un acto administrativo. Sin duda en esta sentencia se recuerda cuál es la jurisprudencia constitucional al respecto. Pero lo importante y lo que la hace merecedora de comentario es que esta sentencia contiene en un punto una jurisprudencia nueva, de la que conviene dar noticia y que resulta necesario analizar. La cuestión central que trata esta sentencia es cuál es la extensión de la potestad judicial de control previo a la autorización de entrada en domicilio para la ejecución de un acto administrativo *en aquellos casos en que el acto administrativo puede vulnerar un derecho fundamental*. Al respecto, la posición del Tribunal Constitucional es que el Juez de Instrucción debe, antes de autorizar la entrada en domicilio con base en el artículo 87.2 LOPJ, realizar un enjuiciamiento sobre si el acto administrativo para cuya ejecución se precisa la entrada en domicilio vulnera o no derechos fundamentales. De este modo, la tutela de los derechos fundamentales exige del Juez de Instrucción un control de la legalidad del acto *con un mayor grado de intensidad*. ¿En qué consiste ese mayor grado de intensidad del control judicial en estos casos? Pues aunque el Tribunal Constitucional haga la salvedad de que el control plenario de la legalidad del acto y de su ejecución es competencia exclusiva de los tribunales contencioso-administrativos, si a continuación se dice que el Juez de Instrucción está obligado a valorar si el acto administrativo de cobertura afecta de algún modo o no a derechos fundamentales, entonces pocas dudas caben de que lo que se está diciendo es que el Juez de Instrucción debe, con ocasión de autorizar o no la entrada en domicilio para la ejecución del

acto administrativo, realizar un juicio pleno sobre si dicho acto administrativo vulnera o no un derecho fundamental. Es decir, el Juez de Instrucción se transforma en juez contencioso-administrativo a estos efectos. La pregunta que hay que hacerse, como siempre, es por qué. ¿Por qué en los casos de autorización judicial de entrada en domicilio para el ejecución de un acto administrativo la autoridad judicial tiene que verificar que el acto no vulnera derechos fundamentales mientras que no tiene por qué verificar la ordinaria legalidad del acto? ¿Por qué, además, esa conclusión la impone la Constitución? Pues, nos viene a decir el Tribunal Constitucional, porque la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico obliga a evitar que la prerrogativa de la ejecutoriedad de los actos administrativos prime sobre el contenido de los derechos fundamentales. El argumento, desde luego, no es desdeñable. En definitiva, lo que el Tribunal Constitucional está diciendo es que la Constitución impone que la autotutela administrativa ejecutiva que implique la limitación de un derecho fundamental —la inviolabilidad del domicilio— no es admisible si antes un órgano judicial no ha apreciado que el acto administrativo no vulnera ningún derecho fundamental. Ahora bien, si bien se mira, el mismo argumento utilizado —la preeminencia de los derechos fundamentales— podría ser esgrimido también en aquellos casos en que la ejecución del acto administrativo no limita derecho fundamental alguno. El Tribunal Constitucional ya había afirmado desde la STC 22/1984 que la posición preferente de los derechos fundamentales exige que la autotutela ejecutiva venga sopesada por potestades judiciales de control, y señaladamente por una potestad cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto. Pero aquí se está dando un paso más: lo que se está diciendo, salvo error por mi parte, es que cuando la ejecución de un acto administrativo supone la limitación de un derecho fundamental y necesita, en consecuencia, autorización judicial, dicha ejecución sólo se puede llevar a cabo si ha precedido la posibilidad de un control judicial pleno sobre el respeto del contenido del acto —y no sólo de su ejecución— a los derechos fundamentales.

I. Díez-Picazo

§ 169. García Téllez. TS 2.ª S 48/1998, de 26 enero

§ 169.—EFICACIA PROBATORIA DE LAS DECLARACIONES SUMARIALES EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO: DISCONFORMIDAD ENTRE LAS DECLARACIONES EFECTUADAS EN LA INSTRUCCION Y EN EL JUICIO ORAL

El Ministerio Fiscal y la acusación particular (Josefa García Téllez) c. David Llopis Marín.
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).

Sentencia 48/1998, de 26 de enero, recurso de casación núm. 609-1997.

Penal: recurso de casación (delito de asesinato).

Magistrado Ponente: Martín Canivell.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

David Llopis Marín, condenado por delito de asesinato en sentencia dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona, tras recurrir en apelación contra la citada sentencia, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fundamentando el recurso, entre otros motivos, en la vulneración del art. 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado, en conexión con el art. 24 de la Constitución Española. En concreto, frente a lo establecido en el citado art. 46.5, la Sala prescindió de unir al acta del juicio el testimonio que se presentó para poner de manifiesto la contradicción en que incurrió un testigo en sus declaraciones en la fase de instrucción y en el juicio oral, y se plantea el interrogante de si tal circunstancia pudo originar la indefensión del recurrente.

Fallo

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso.